

Sistema de Bastón Inteligente para Detección de Obstáculos

Aldana Verónica Mata Fuentes
182317

Diana Paola Guevara Ballinas
181864

May 9, 2026

Índice

1	Introducción	4
2	Objetivos	5
2.1	Objetivo general	5
2.2	Objetivos específicos	5
3	Contribuciones del trabajo	5
4	Metas	5
5	Motivación	6
6	Contribuciones del trabajo	6
7	Hipótesis	6
8	Estado del Arte	7
8.1	Introducción	7
8.2	Evolución de los Bastones Inteligentes	7
8.3	Otros desarrollos relevantes	9
8.3.1	Bastón autónomo con navegación tipo vehículo (Stanford Smart Cane)	9
8.3.2	Bastón con nanogeneradores triboeléctricos (TENG Smart Cane)	10
8.3.3	PISHYAR: Bastón inteligente social con IA multimodal	10
8.4	Comparación de propuestas	11
9	Tecnologías de Sensores	11
9.1	Sensor Ultrasónico HC-SR04	11
9.1.1	Ventajas	11
9.1.2	Desventajas	12
9.2	Sensor Infrarrojo Sharp	12

9.2.1	Ventajas	12
9.2.2	Desventajas	12
9.3	Sensor VL53L0X (ToF)	12
9.3.1	Ventajas	12
9.3.2	Desventajas	12
10	Sistemas de Retroalimentación	12
10.1	Retroalimentación Sonora	12
10.2	Retroalimentación Háptica	12
11	Comparación de Sensores	13
12	Limitaciones de Sistemas Actuales	13
13	Propuesta del Proyecto	13
13.1	Integración de Sensores	13
13.2	Sistema Multimodal	13
13.3	Ventajas del Sistema	13
14	Conclusión	13
15	Metodología	14
15.1	Etapas del proyecto	14
15.1.1	Diseño conceptual del sistema	14
15.1.2	Selección de sensores	14
15.1.3	Implementación en protoboard	14
15.1.4	Programación en Arduino	14
15.1.5	Pruebas de funcionamiento	14
15.1.6	Comparación de sensores	14
15.2	Pruebas realizadas	15
15.2.1	Sensor HC-SR04	15
15.2.2	Sensor VL53L0X	15
15.2.3	Sensor Sharp	17
15.3	Comparación técnica de sensores	18
15.4	Conclusión de implementación	19
15.4.1	Sistema multisensor: justificación y código implementado	19
15.4.2	Validación de respuesta	22
15.5	Diagrama de bloques del sistema actual	22
15.6	Esquema del prototipo	23
15.7	Formato de encuesta	24
15.8	Prueba de concepto	24
15.9	Criterios de evaluación	24
16	Consideraciones éticas y consentimiento informado	24
16.1	Carta de consentimiento informado	24
16.1.1	Formatos del consentimiento informado (Sujeto 4)	26
16.1.2	Formatos del consentimiento informado (Sujeto 5)	27
16.1.3	Formatos del consentimiento informado (Sujeto 6)	28
16.2	Aplicación del consentimiento	28

17 Implementación	29
17.1 Implementación actual (laboratorio)	29
18 Resultados	30
18.1 Evidencia experimental con sujetos de prueba	30
19 Base de datos de sujetos de prueba y resultados estadísticos	33
19.1 Estructura de la base de datos (CSV)	34
19.2 Resultados de detección	34
19.3 Gráficas de desempeño por sujeto	34
19.3.1 Sujeto 1	35
19.3.2 Sujeto 2	35
19.3.3 Sujeto 3	36
19.4 Interpretación de las gráficas	36
19.5 Interpretación general de las gráficas	37
19.6 Conclusión del análisis de datos	37
20 Validación con usuarios en campo	37
20.1 Organización participante: ACRIP	37
20.2 Perfil de los sujetos de prueba	37
20.3 Pruebas realizadas	38
20.3.1 Sujeto 4	38
20.3.2 Sujeto 5	39
20.3.3 Sujeto 6	39
20.4 Estadísticas de detección de obstáculos	40
20.5 Sugerencias de los usuarios	41
20.6 Conclusión de la validación con usuarios	41
21 Video demostrativo del sistema	42
22 Discusión	42
23 Trabajo futuro	43
23.1 Retroalimentación mediante smartphone	43
23.2 Líneas de mejora del sistema	43
24 Conclusión	44

Abstract

This work presents the design, implementation, and validation of an intelligent cane aimed at assisting visually impaired individuals in obstacle detection and navigation. The proposed system integrates multiple sensing technologies, including ultrasonic, infrared, and Time-of-Flight (ToF) sensors, combined with multimodal feedback through auditory and haptic signals.

A comparative evaluation of sensors was conducted under controlled laboratory conditions, analyzing accuracy, response time, and stability. Results demonstrate that the VL53L0X ToF sensor provides superior performance for real-time applications due to its precision and robustness against environmental interference.

Additionally, the system is conceived as a scalable platform by incorporating artificial vision through a smartphone, enabling future extensions such as object recognition and contextual awareness.

The proposed solution offers a low-cost, modular, and efficient assistive device that improves user safety and mobility, addressing key limitations of existing technologies.

1 Introducción

La movilidad de personas con discapacidad visual representa un desafío significativo en el desarrollo de tecnologías asistivas, ya que implica garantizar seguridad, autonomía y una adecuada percepción del entorno. El bastón tradicional, aunque ampliamente utilizado, presenta limitaciones importantes, particularmente en la detección de obstáculos elevados o a distancia, lo que puede comprometer la integridad del usuario [15].

En respuesta a estas limitaciones, los bastones inteligentes han emergido como una alternativa tecnológica que integra sensores electrónicos y sistemas de retroalimentación para mejorar la navegación. Diversos estudios han demostrado que el uso de sensores ultrasónicos permite detectar obstáculos antes del contacto físico, mientras que la incorporación de sistemas de alerta auditiva y háptica mejora la interacción con el usuario [16], [17].

Sin embargo, muchos de los sistemas actuales presentan restricciones como el uso de un solo tipo de sensor, baja precisión en entornos complejos y dependencia excesiva de un único canal de retroalimentación. Estas limitaciones reducen la confiabilidad del sistema y su efectividad en situaciones reales.

En este contexto, el presente trabajo propone el desarrollo de un bastón inteligente que combina múltiples tecnologías de detección, incluyendo sensores ultrasónicos, infrarrojos y de tiempo de vuelo, con el objetivo de mejorar la precisión y robustez del sistema. Asimismo, se incorpora un sistema de retroalimentación multimodal basado en señales sonoras y vibración, permitiendo una mejor interpretación de la información por parte del usuario.

Adicionalmente, el sistema se plantea como una plataforma escalable que integra visión artificial mediante el uso de un teléfono móvil, lo que permite ampliar las capacidades del bastón hacia el reconocimiento de objetos y la interpretación del entorno en tiempo real. Esta integración posiciona al sistema como una solución híbrida que combina hardware y software para ofrecer una asistencia más completa.

Finalmente, se realiza un análisis comparativo de sensores y una validación experimental del sistema, con el fin de determinar la mejor configuración para aplicaciones en tiempo real, contribuyendo así al desarrollo de tecnologías accesibles y eficientes en el ámbito de la ingeniería biomédica. [2] [3].

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar un bastón inteligente para personas con discapacidad visual mediante sensores de distancia y retroalimentación multimodal, con una arquitectura escalable que permita la integración futura de visión artificial mediante smartphone.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar un sistema de detección de obstáculos en entorno de laboratorio.
- Integrar sensores HC-SR04, Sharp y VL53L0X para evaluación comparativa.
- Desarrollar alertas auditivas mediante buzzer.
- Incorporar retroalimentación háptica mediante motores vibradores.
- Analizar precisión, estabilidad y tiempo de respuesta de los sensores.
- Diseñar una arquitectura híbrida con posibilidad de expansión a visión artificial.

3 Contribuciones del trabajo

Las principales contribuciones de este proyecto son:

- Integración de múltiples sensores de distinta tecnología para mejorar la robustez en la detección.
- Evaluación experimental comparativa de sensores.
- Implementación de retroalimentación multimodal (auditiva y háptica).
- Desarrollo de una solución de bajo costo y escalable.

4 Metas

1. Implementar un sistema funcional de detección de obstáculos en laboratorio.
2. Integrar alertas sonoras mediante buzzer.
3. Evaluar distintos sensores de distancia.
4. Establecer una base para futura integración con aplicaciones móviles de visión artificial.

5 Motivación

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente el 6% de la población en México vive con algún tipo de discapacidad, de la cual una proporción importante corresponde a discapacidad visual [28]. Esto representa a millones de personas con limitaciones en su movilidad diaria.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que al menos 2.2 mil millones de personas presentan algún tipo de deficiencia visual, y cerca de 1 mil millones de estos casos podrían haberse prevenido o tratado oportunamente [29].

En este contexto, la población objetivo de tecnologías asistivas como el bastón inteligente incluye:

- Personas con discapacidad visual parcial o total.
- Adultos mayores con deterioro progresivo de la visión.
- Pacientes con enfermedades degenerativas como glaucoma o retinopatía diabética.

El desarrollo de sistemas de asistencia de bajo costo representa una solución tecnológica accesible que mejora la autonomía, seguridad y calidad de vida de estos usuarios.

6 Contribuciones del trabajo

Las principales contribuciones de este proyecto son:

- Integración de múltiples sensores de distinta tecnología para mejorar la robustez en la detección de obstáculos.
- Evaluación experimental comparativa bajo condiciones reales de laboratorio.
- Implementación de un sistema de retroalimentación multimodal (auditiva y háptica).
- Desarrollo de una solución de bajo costo orientada a accesibilidad tecnológica.

7 Hipótesis

Al combinar sensores de distancia con sistemas de visión artificial, se puede mejorar significativamente la detección de obstáculos y la respuesta del usuario, manteniendo un equilibrio entre percepción del entorno y asistencia tecnológica.

8 Estado del Arte

Este trabajo presenta el estado del arte y desarrollo de un bastón inteligente orientado a mejorar la movilidad de personas con discapacidad visual. Se analizan distintas tecnologías de sensores como ultrasónicos, infrarrojos y de tiempo de vuelo (ToF), así como sistemas de retroalimentación sonora y háptica. Se propone un sistema basado en la integración de múltiples sensores (HC-SR04, Sharp y VL53L0X) junto con un buzzer y motor vibrador, logrando una solución más robusta, precisa y accesible.

8.1 Introducción

La movilidad de personas con discapacidad visual representa un reto importante en el desarrollo de tecnologías asistivas. El bastón tradicional presenta limitaciones en la detección de obstáculos a diferentes alturas y distancias [8].

Los bastones inteligentes surgen como una solución tecnológica que integra sensores y sistemas de alerta para mejorar la percepción del entorno [9].

8.2 Evolución de los Bastones Inteligentes

El desarrollo de los bastones inteligentes ha evolucionado significativamente desde sistemas simples de detección hasta soluciones complejas que integran múltiples sensores, inteligencia artificial y sistemas de retroalimentación multimodal.

En una primera etapa, los bastones inteligentes se centraron en el uso de sensores ultrasónicos como principal herramienta de detección. En el trabajo desarrollado por la Universidad Católica de Pereira [15], se diseñó un bastón equipado con sensores ultrasónicos que permiten detectar obstáculos frontales y alertar al usuario mediante señales auditivas. Este sistema representó una mejora respecto al bastón tradicional, al permitir la detección a distancia; sin embargo, su funcionamiento se limita a un solo tipo de sensor, lo que reduce su precisión en entornos complejos.

Posteriormente, en el Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, se presentó un prototipo de bastón inteligente que incorporaba no solo sensores ultrasónicos, sino también motores vibradores para generar retroalimentación háptica [16]. Este avance fue significativo, ya que introdujo la posibilidad de transmitir información al usuario sin depender exclusivamente del sentido auditivo, el cual es fundamental para la orientación espacial en personas con discapacidad visual.

En una etapa más avanzada, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez desarrolló un sistema optimizado que integra múltiples sensores y mejoras en la ergonomía del dispositivo [17]. Este bastón inteligente incluye sensores ultrasónicos y sistemas de procesamiento más robustos, permitiendo una detección más confiable en diferentes condiciones ambientales. Además, se incorporaron estrategias para mejorar la eficiencia energética del sistema, lo cual es un aspecto clave en dispositivos portátiles.

A nivel internacional, se han desarrollado soluciones más sofisticadas como el *SmartCane*, se observa en la figura 1, desarrollado en colaboración con el Indian Institute of Technology (IIT Delhi) y la organización Saksham [18]. Este dispositivo utiliza sensores ultrasónicos para detectar obstáculos por encima de la cintura, una de las principales limitaciones del bastón tradicional. Su

principal función es alertar mediante vibraciones cuya intensidad varía según la distancia del objeto, mejorando la percepción del usuario.

Figure 1: SmartCane Nota: Imagen tomada de SmartCane, de Assistech IIT Delhi (s.f.). Recuperado de <https://assistech.iitd.ac.in/smartcane.php>

Otro ejemplo relevante es el *UltraCane*, se puede observar en la figura 2, el cual fue desarrollado por la empresa Sound Foresight Technology en el Reino Unido [19]. Este dispositivo incorpora sensores ultrasónicos duales que permiten detectar obstáculos tanto a nivel del suelo como a la altura del torso. Además, utiliza retroalimentación háptica avanzada mediante vibraciones diferenciadas, proporcionando información más detallada sobre el entorno.

Figure 2: UltraCane Nota: Imagen tomada de Chun et al. (2019), A Ground Plane Hazards Detection Tool for the Visually Impaired, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research.

En el ámbito de investigación, también se han explorado bastones inteligentes con visión artificial, como aquellos que integran cámaras y algoritmos de reconocimiento de imágenes. En este contexto, herramientas como Teachable Machine de Google han permitido desarrollar prototipos capaces de identificar objetos específicos, como puertas, escaleras o señales, ampliando significativamente las capacidades del bastón [20]. Sin embargo, estos sistemas requieren mayor capacidad de procesamiento y consumo energético, lo que limita su implementación en dispositivos portátiles de bajo costo.

Asimismo, algunos proyectos han incorporado sensores infrarrojos y sensores de tiempo de vuelo (ToF) para mejorar la precisión de la detección. Estos sistemas buscan complementar las limitaciones de los sensores ultrasónicos, especialmente en la detección de objetos pequeños o superficies irregulares [22, 21].

8.3 Otros desarrollos relevantes

8.3.1 Bastón autónomo con navegación tipo vehículo (Stanford Smart Cane)

Desarrollado por investigadores de la Universidad de Stanford, este bastón incorpora tecnologías similares a los vehículos autónomos, como sensores LiDAR y algoritmos de navegación. Su función principal es no solo detectar obstáculos, sino también guiar al usuario alrededor de ellos y planificar rutas.

A diferencia de bastones tradicionales, este sistema puede identificar el tipo de objeto y sugerir trayectorias seguras, mejorando significativamente la movilidad independiente del usuario [23].

Figure 3: Stanford SmartCane. Nota: Imagen tomada de Stanford University (2021), Stanford Researchers Build 400Self – NavigatingSmartCane.StanfordHuman – CenteredAI.

8.3.2 Bastón con nanogeneradores triboeléctricos (TENG Smart Cane)

Este prototipo innovador utiliza nanogeneradores triboeléctricos (TENG) para generar energía a partir del movimiento del bastón, eliminando en gran parte la necesidad de baterías externas.

Además, puede detectar caídas y obstáculos con alta sensibilidad, siendo una solución de bajo costo y autosustentable [24].

Figure 4: TENG Smart Cane. Nota: Imagen tomada de ScienceDirect (2024), artículo sobre sistemas asistivos para personas con discapacidad visual.

8.3.3 PISHYAR: Bastón inteligente social con IA multimodal

PISHYAR es un sistema avanzado de bastón inteligente que integra interacción humano-robot, visión artificial y procesamiento de lenguaje natural. Este dispositivo no solo está diseñado para la detección de obstáculos, sino también para proporcionar una comprensión más completa del entorno del usuario.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran la detección de obstáculos, la interpretación del entorno social (como la presencia de personas y la identificación de espacios), así como la comunicación mediante retroalimentación por voz y vibración. Estas características permiten una interacción más intuitiva y eficiente entre el usuario y el sistema.

Adicionalmente, PISHYAR emplea algoritmos de planificación de trayectorias y reconocimiento de actividades, lo que le permite asistir al usuario de manera más inteligente en su desplazamiento. Este enfoque representa un avance significativo en comparación con bastones inteligentes tradicionales, al incorporar capacidades de inteligencia artificial multimodal [26].

A pesar de estos avances, muchos de los bastones inteligentes actuales presentan limitaciones, como el uso de un solo tipo de sensor, dependencia de un único canal de retroalimentación o altos costos de implementación. Por ello, la tendencia actual se orienta hacia la integración de múltiples tecnologías en un solo dispositivo, permitiendo mejorar la confiabilidad, precisión y adaptabilidad del sistema.

En este contexto, el desarrollo del presente proyecto se alinea con esta tendencia, proponiendo la combinación de sensores ultrasónicos, infrarrojos y de tiempo de vuelo, junto con un sistema de retroalimentación multimodal, con el objetivo de superar las limitaciones identificadas en trabajos previos.

8.4 Comparación de propuestas

Table 1: Comparación entre propuestas académicas y productos comerciales

Sistema	Tipo	Sensores	Retroalimentación	Característica clave
U. Pereira [15]	Académico	Ultrasónico	Sonora	Bajo costo
CNIB [16]	Académico	Ultrasónico	Vibración	Multimodal básico
Tec Tuxtla [17]	Académico	Ultrasónico	Sonora	Optimización energética
SmartCane [18]	Comercial	Ultrasónico	Vibración	Detección superior
UltraCane [19]	Comercial	Ultrasónico dual	Vibración	Doble rango
Stanford Cane [23]	Académico	LiDAR	Mixta	Navegación autónoma
PISHYAR [26]	Académico	Cámara + sensores	Voz + vibración	IA multimodal
Propuesta	Este trabajo	Multi-sensor	Sonora + háptica	Bajo costo + escalable

9 Tecnologías de Sensores

9.1 Sensor Ultrasónico HC-SR04

Este sensor mide distancia mediante ondas ultrasónicas [16].

9.1.1 Ventajas

- Bajo costo
- Buen alcance
- No depende de la luz

9.1.2 Desventajas

- Sensible a superficies
- Ángulo amplio

9.2 Sensor Infrarrojo Sharp

Utiliza luz infrarroja para medir distancia [15].

9.2.1 Ventajas

- Bajo consumo
- Precisión en distancias cortas

9.2.2 Desventajas

- Sensible a la luz
- Dependiente del material

9.3 Sensor VL53L0X (ToF)

Sensor basado en tiempo de vuelo de luz [14].

9.3.1 Ventajas

- Alta precisión
- Detecta objetos pequeños

9.3.2 Desventajas

- Mayor costo
- Menor alcance

10 Sistemas de Retroalimentación

10.1 Retroalimentación Sonora

Uso de buzzer para alertas auditivas [9].

10.2 Retroalimentación Háptica

Uso de vibración para alertas sin interferir con el oído [9].

Table 2: Comparación de sensores

Característica	HC-SR04	Sharp	VL53L0X
Tipo	Ultrasonido	IR	ToF
Rango	2-400 cm	10-80 cm	2 m
Precisión	Media	Media	Alta
Costo	Bajo	Bajo	Medio

11 Comparación de Sensores

12 Limitaciones de Sistemas Actuales

- Uso de un solo sensor [8]
- Baja precisión [10]
- Dependencia del sonido [9]

13 Propuesta del Proyecto

13.1 Integración de Sensores

Se propone combinar:

- HC-SR04 (largo alcance)
- VL53L0X (alta precisión)

13.2 Sistema Multimodal

- Buzzer
- Vibración

13.3 Ventajas del Sistema

- Mayor precisión
- Mayor confiabilidad
- Bajo costo

14 Conclusión

La combinación de múltiples sensores y sistemas de retroalimentación representa la mejor estrategia para mejorar la movilidad de personas con discapacidad visual. El sistema propuesto ofrece una solución más robusta, precisa y accesible.

15 Metodología

La metodología del proyecto se estructuró en etapas secuenciales, combinando principios de ingeniería biomédica. Se buscó desarrollar una solución funcional mediante prototipado rápido, validación experimental y análisis comparativo de sensores.

15.1 Etapas del proyecto

15.1.1 Diseño conceptual del sistema

Se planteó un bastón inteligente compuesto por sensores, un microcontrolador Arduino, un buzzer y motores vibradores. El sistema detecta obstáculos cercanos y alerta al usuario mediante señales sonoras y vibraciones, facilitando la percepción del entorno y mejorando la movilidad.

15.1.2 Selección de sensores

Se evaluaron tres sensores:

- HC-SR04 (ultrasónico)
- Sharp (infrarrojo)
- VL53L0X (láser ToF)

La selección se basó en precisión, tiempo de respuesta, estabilidad y facilidad de implementación.

15.1.3 Implementación en protoboard

Se planteó el uso de protoboard para facilitar modificaciones rápidas durante la etapa de pruebas, permitiendo iteraciones eficientes en el diseño.

15.1.4 Programación en Arduino

Se definió una lógica de funcionamiento basada en la lectura de distancia, procesamiento de datos y generación de alertas según niveles de proximidad.

15.1.5 Pruebas de funcionamiento

Se diseñaron pruebas para evaluar:

- Precisión de medición
- Estabilidad de señal
- Tiempo de respuesta
- Claridad de alertas

15.1.6 Comparación de sensores

Se establecieron criterios de evaluación para comparar el desempeño de los sensores en condiciones reales de laboratorio.

15.2 Pruebas realizadas

15.2.1 Sensor HC-SR04

Inicialmente se intentó trabajar con el sensor ultrasónico HC-SR04 como principal dispositivo para la medición de distancia en el sistema (Figura 5). Este sensor es ampliamente utilizado en aplicaciones de robótica debido a su bajo costo, facilidad de integración con microcontroladores y disponibilidad en el mercado.

Sin embargo, durante las pruebas experimentales se presentaron diversos problemas de funcionamiento que afectaron su desempeño en el proyecto:

- Lecturas inestables e inconsistentes en distancias cortas.
- Variaciones en la medición ante cambios mínimos en el ángulo del objeto.
- Interferencias ocasionadas por el ruido ambiental y superficies irregulares.
- Dificultad para obtener mediciones confiables en tiempo real.

Desde un punto de vista técnico, estas limitaciones pueden atribuirse a la dependencia del sensor respecto a la reflexión de ondas ultrasónicas, lo cual lo hace sensible a la geometría del objeto, la absorción del material y las condiciones del entorno. Además, factores como la alineación del sensor y la presencia de obstáculos laterales influyen directamente en la precisión de la lectura.

Figure 5: Sensor ultrasónico HC-SR04 utilizado en pruebas iniciales del sistema

Debido a estos inconvenientes, el sensor HC-SR04 fue descartado para la implementación final del sistema, optándose por alternativas con mayor estabilidad y precisión en la medición de distancia.

15.2.2 Sensor VL53L0X

El sensor VL53L0X (Figura 6) es un dispositivo de medición de distancia basado en tecnología de tiempo de vuelo (Time of Flight, ToF), desarrollado para obtener mediciones precisas mediante un emisor láser infrarrojo de baja potencia. Su funcionamiento se basa en calcular el tiempo que tarda un pulso de luz en emitirse, reflejarse en un objeto y regresar al receptor del sensor, permitiendo así determinar la distancia con alta precisión.

A diferencia de sensores ultrasónicos, el VL53L0X no depende de ondas de sonido, lo que reduce significativamente los errores provocados por el ruido ambiental, la forma del objeto o las condiciones del entorno. Esto lo convierte

en una opción más confiable para aplicaciones de navegación y asistencia en tiempo real.

Entre sus principales características se encuentran su tamaño compacto, bajo consumo energético, alta velocidad de respuesta y comunicación mediante el protocolo I2C, lo que facilita su integración con microcontroladores como Arduino.

En este proyecto, el sensor fue de gran utilidad y funcionó de manera estable durante las pruebas, mostrando mediciones consistentes y un buen tiempo de respuesta en la detección de obstáculos. Gracias a estas características, se logró una lectura en tiempo real confiable, lo cual fue fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de alertas del bastón inteligente.

Figure 6: Sensor VL53L0X utilizado en el sistema de detección de distancia

El sistema utiliza este sensor para medir la distancia en tiempo real y generar alertas de acuerdo con el nivel de proximidad del obstáculo.

Código implementado:

```
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>

VL53L0X sensor;

#define BUZZER 8

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);

  sensor.setTimeout(500);

  if (!sensor.init()) {
    Serial.println("Error al iniciar sensor");
    while (1);
  }

  sensor.startContinuous();
}
```

```

void loop() {

  int distancia = sensor.readRangeContinuousMillimeters();

  if (sensor.timeoutOccurred()) {
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
    return;
  }

  if (distancia > 800) {
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
  }

  else if (distancia > 300) {
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    delay(150);
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
    delay(600);
  }

  else {
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
    delay(100);
  }
}

```

15.2.3 Sensor Sharp

El sensor Sharp de distancia (tipo infrarrojo analógico) es un dispositivo que mide la distancia mediante la emisión de luz infrarroja y la detección del ángulo de reflexión en los objetos. A diferencia de los sensores ultrasónicos, este sensor entrega una señal analógica proporcional a la distancia detectada, la cual puede ser procesada mediante un convertidor analógico-digital en un microcontrolador como Arduino, (Figura 7).

Este tipo de sensor es ampliamente utilizado en robótica móvil debido a su bajo costo, tamaño compacto y respuesta rápida. Sin embargo, su precisión puede verse afectada por la reflectividad de los objetos, la luz ambiental y la distancia de operación limitada.

Entre sus ventajas se encuentra su alta velocidad de respuesta y su facilidad de integración con sistemas embebidos. No obstante, en este proyecto se observó que su comportamiento no fue suficientemente estable para mediciones precisas en tiempo real.

Figure 7: Sensor Sharp utilizado en pruebas iniciales

Código de implementación en Arduino:

```
#define SENSOR A0
#define BUZZER 8

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
}

void loop() {
  int valor = analogRead(SENSOR);

  // Conversi n aproximada de voltaje a distancia (cm)
  int distancia = 4800 / (valor - 20);

  Serial.print("Valor ADC:");
  Serial.print(valor);
  Serial.print("| Distancia:");
  Serial.println(distancia);

  // Alerta por proximidad
  if (distancia > 0 && distancia < 30) {
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
  }

  delay(100);
}
```

Durante las pruebas realizadas, se observaron variaciones en las lecturas de distancia, principalmente ante cambios en la iluminación ambiental y en la reflectividad de las superficies detectadas. Estas inconsistencias afectaron la estabilidad del sistema de alertas, por lo que se determinó que el sensor Sharp no era adecuado para aplicaciones de asistencia en tiempo real debido a la inestabilidad inherente en sus mediciones.

15.3 Comparación técnica de sensores

- HC-SR04: Baja confiabilidad en condiciones reales
- Sharp: Buena precisión pero susceptible a interferencias
- VL53L0X: Mayor estabilidad, precisión y rapidez

15.4 Conclusión de implementación

Se obtuvo una prueba de concepto funcional capaz de detectar obstáculos y generar alertas diferenciadas en tiempo real.

El sensor VL53L0X fue seleccionado como la mejor opción debido a su desempeño superior, lo cual lo hace adecuado para su integración en un bastón inteligente.

15.4.1 Sistema multisensor: justificación y código implementado

El sistema implementado utiliza una arquitectura multisensor que combina un sensor de tiempo de vuelo (VL53L0X) con dos sensores ultrasónicos ubicados a la izquierda y derecha del bastón. Esta configuración permite mejorar la cobertura espacial y la confiabilidad en la detección de obstáculos.

El sensor VL53L0X se utiliza para la detección frontal debido a su alta precisión, rápida respuesta y menor sensibilidad a condiciones ambientales. Sin embargo, su campo de visión es reducido, por lo que no detecta eficientemente obstáculos laterales.

Para solucionar esto, se integran dos sensores ultrasónicos (HC-SR04), los cuales tienen un ángulo de apertura mayor, permitiendo cubrir zonas laterales. De esta forma, el sistema evita puntos ciegos y mejora la percepción del entorno.

El algoritmo toma la distancia mínima entre los tres sensores, garantizando que siempre se detecte el obstáculo más cercano, independientemente de su posición.

La retroalimentación se basa en dos mecanismos:

- **Auditiva:** mediante buzzer
- **Háptica:** mediante motores vibradores

Se establecen tres niveles de alerta:

- **Lejos (¡80 cm):** sistema apagado
- **Medio (30–80 cm):** alerta intermitente
- **Cerca (¡30 cm):** alerta rápida + vibración continua

El uso de la función `millis()` permite generar señales sin detener el programa, asegurando funcionamiento en tiempo real.

Código implementado:

```
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>

VL53L0X sensor;

// Pines ultrasónicos
#define TRIG_IZQ 2
#define ECHO_IZQ 3
#define TRIG_DER 4
#define ECHO_DER 5

// Actuadores
```

```

#define BUZZER 8
#define MOTOR_IZQ 7
#define MOTOR_DER 6

unsigned long tPrev = 0;
bool estado = false;

// Funci n para medir distancia ultras nica
long leerUltra(int trig, int echo) {
    digitalWrite(trig, LOW);
    delayMicroseconds(2);

    digitalWrite(trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trig, LOW);

    long duracion = pulseIn(echo, HIGH, 30000);
    long distancia = duracion * 0.034 / 2; // cm
    return distancia;
}

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Wire.begin();

    pinMode(TRIG_IZQ, OUTPUT);
    pinMode(ECHO_IZQ, INPUT);
    pinMode(TRIG_DER, OUTPUT);
    pinMode(ECHO_DER, INPUT);

    pinMode(BUZZER, OUTPUT);
    pinMode(MOTOR_IZQ, OUTPUT);
    pinMode(MOTOR_DER, OUTPUT);

    delay(300);

    if (!sensor.init()) {
        Serial.println("Error_ sensor");
        while (1);
    }

    Serial.println("Sistema_ listo");
}

void loop() {

    // Lecturas
    int dVL = sensor.readRangeSingleMillimeters(); // mm
    long dIzq = leerUltra(TRIG_IZQ, ECHO_IZQ); // cm
    long dDer = leerUltra(TRIG_DER, ECHO_DER); // cm

    // Convertir VL a cm
    int dFront = dVL / 10;

```

```

// Selecci n del obst culo m s cercano
int d = dFront;

if (dIzq > 0 && dIzq < d) d = dIzq;
if (dDer > 0 && dDer < d) d = dDer;

Serial.print("F:");
Serial.print(dFront);
Serial.print("L:");
Serial.print(dIzq);
Serial.print("R:");
Serial.print(dDer);
Serial.print("MIN:");
Serial.println(d);

// Seguridad
if (sensor.timeoutOccurred()) {
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
    digitalWrite(MOTOR_IZQ, LOW);
    digitalWrite(MOTOR_DER, LOW);
    return;
}

unsigned long tActual = millis();

//          LEJOS
if (d > 80) {
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
    digitalWrite(MOTOR_IZQ, LOW);
    digitalWrite(MOTOR_DER, LOW);
    return;
}

//          DISTANCIA MEDIA
if (d > 30) {

    if (tActual - tPrev >= 700) {
        tPrev = tActual;
        estado = !estado;

        digitalWrite(BUZZER, estado);
        digitalWrite(MOTOR_IZQ, estado);
        digitalWrite(MOTOR_DER, estado);
    }
}

//          CERCA
else {

    // vibraci n continua
    digitalWrite(MOTOR_IZQ, HIGH);
    digitalWrite(MOTOR_DER, HIGH);

    if (tActual - tPrev >= 120) {

```

```

    tPrev = tActual;
    estado = !estado;
    digitalWrite(BUZZER, estado);
  }
}
}

```

15.4.2 Validación de respuesta

Se verificó que el sistema generara alertas diferenciadas de acuerdo con la distancia detectada.

Figure 8: Diagrama de flujo del sistema de alerta por proximidad

15.5 Diagrama de bloques del sistema actual

El sistema implementado en laboratorio se compone de un sensor de distancia, un microcontrolador y un actuador. Esta estructura permite la detección de obstáculos y la generación de alertas en tiempo real.

Figure 9: Sistema implementado en laboratorio

15.6 Esquema del prototipo

Figure 10: Esquema del prototipo del bastón inteligente con distribución corregida de sensores

15.7 Formato de encuesta

- ¿Se siente seguro al usar el sistema?
- ¿Las alertas son claras?
- ¿Prefiere sonido o vibración?
- ¿El sistema responde rápidamente?
- ¿Le resulta útil en su movilidad?

15.8 Prueba de concepto

Se definió una prueba de concepto funcional capaz de detectar obstáculos, clasificar la distancia y generar alertas en tiempo real, permitiendo validar la viabilidad del sistema antes de su implementación final.

15.9 Criterios de evaluación

- Precisión de medición
- Tiempo de respuesta
- Estabilidad de la señal
- Robustez ante condiciones ambientales

16 Consideraciones éticas y consentimiento informado

Para la validación del sistema asistivo propuesto, se contempla la participación de usuarios con discapacidad visual bajo un marco ético que garantice su seguridad, privacidad y participación voluntaria.

Como parte del protocolo de investigación, se elaboró la siguiente carta de consentimiento informado:

16.1 Carta de consentimiento informado

Proyecto de investigación académica

Título del proyecto: Desarrollo y evaluación de un sistema asistivo para personas con discapacidad visual

Invitación a participar

Se le invita a participar en un estudio de investigación académica cuyo objetivo es evaluar el funcionamiento de un sistema asistivo diseñado para personas con discapacidad visual, el cual detecta obstáculos y emite alertas mediante vibración o sonido para apoyar la movilidad del usuario.

Objetivo del estudio

Evaluar el desempeño del sistema asistivo en condiciones controladas, así como analizar su utilidad en función del grado de afectación de la discapacidad visual y la experiencia previa del usuario en el uso de bastones de apoyo visual.

Procedimiento

Si usted acepta participar:

- Realizará un recorrido en un entorno con obstáculos simulados.
- Será supervisado en todo momento por el equipo de investigación para garantizar su seguridad.
- Se le solicitará información general relacionada con su condición de discapacidad visual (grado de afectación) y su experiencia en el uso de bastones de apoyo visual.
- Se registrarán muestras en formato imagen y video de las variables relacionadas con el desempeño del sistema, como detección de obstáculos y respuesta a las alertas.

Riesgos y beneficios

Este estudio se considera de riesgo mínimo. No se prevén daños físicos ni psicológicos, ya que las pruebas se realizarán en un entorno controlado y supervisado. El beneficio potencial es contribuir al desarrollo de tecnologías asistivas que mejoren la movilidad y calidad de vida de personas con discapacidad visual.

Confidencialidad

No se recolectarán datos personales que permitan identificar al participante. La información obtenida será utilizada únicamente con fines académicos y de investigación. Los datos serán manejados de manera confidencial y anónima.

Participación voluntaria

Su participación es completamente voluntaria. Usted puede retirarse del estudio en cualquier momento, sin que esto implique ninguna consecuencia.

Consentimiento

Declaro que he leído y comprendido la información anterior. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas han sido respondidas de manera satisfactoria. Acepto participar de forma voluntaria en este estudio.

Nombre del participante: _____

Firma del participante: _____

Nombre del profesor responsable: Gerardo Ulises Díaz Arango

Firma del profesor responsable: _____

Testigo (opcional): _____

Firma del testigo: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

16.1.1 Formatos del consentimiento informado (Sujeto 4)

Figure 11: Consentimiento informado en formato texto - Sujeto 4

Figure 12: Consentimiento informado en formato braille - Sujeto 4

16.1.2 Formatos del consentimiento informado (Sujeto 5)

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Proyecto de investigación académica

Título del proyecto:
Diseño y evaluación de un sistema táctil para personas con discapacidad visual

Intención a participar:
Se invita a participar en un estudio de investigación académica cuyo objetivo es evaluar el funcionamiento de un sistema táctil diseñado para personas con discapacidad visual, el cual detecta obstáculos y emite alertas mediante vibración o sonido para apoyar la movilidad del usuario.

Objetivo del estudio:
Evaluar el desempeño del sistema táctil en condiciones controladas, así como analizar su utilidad en función del grado de afectación de la discapacidad visual y la experiencia previa del usuario en el uso de bastones de apoyo visual.

Procedimientos:
Si usted acepta participar:

- Realizará un recorrido en un entorno con obstáculos simulados.
- Será supervisado en todo momento por el equipo de investigación para garantizar su seguridad.
- Se le explicará información general relacionada con su condición de discapacidad visual (grado de afectación) y su experiencia en el uso de bastones de apoyo visual.
- Se registrará momentáneamente en formato imagen y video de las variables relacionadas con el desempeño del sistema, como detección de obstáculos y respuesta a las alertas.

Riesgos y beneficios:
Este estudio se considera de riesgo mínimo. No se prevén daños físicos ni psicológicos, ya que las pruebas se realizarán en un entorno controlado y supervisado.
El beneficio potencial es contribuir al desarrollo de tecnologías táctiles que mejoren la movilidad y calidad de vida de personas con discapacidad visual.

Confidencialidad:
No se recolectarán datos personales que permitan identificar al participante. La información obtenida será utilizada únicamente con fines académicos y de investigación. Los datos serán manejados de manera confidencial y segura.

Participación voluntaria:
Su participación es completamente voluntaria. Usted puede retirarse del estudio en cualquier momento, sin que esto implique ninguna consecuencia.

Consentimiento:
Declaro que he leído y comprendido la información anterior. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas han sido respondidas de manera satisfactoria. Acepto participar de forma voluntaria en este estudio.

Nombre del participante: [Redacted]
Firma del participante: [Redacted]
Nombre del profesor responsable: [Redacted]
Firma del profesor responsable: [Redacted]
Título (opcional): [Redacted]
Firma del testigo: [Redacted]
Fecha: 20 / 03 / 2026

Figure 13: Consentimiento informado en formato texto - Sujeto 5

The image shows a Braille version of the informed consent form. The text is rendered in Braille characters. A signature area is visible with a redacted name and the date 20/03/2026.

Figure 14: Consentimiento informado en formato braille - Sujeto 5

16.1.3 Formatos del consentimiento informado (Sujeto 6)

Figure 15: Consentimiento informado en formato texto - Sujeto 6

Figure 16: Consentimiento informado en formato braille - Sujeto 6

16.2 Aplicación del consentimiento

Como parte de la validación del sistema en condiciones reales, se plantea como trabajo futuro la colaboración con una organización de personas con discapacidad visual, donde se puedan realizar pruebas controladas con usuarios reales.

Con el fin de garantizar la accesibilidad e inclusión, se propone que el consentimiento informado también sea adaptado a formato braille, permitiendo que los participantes puedan leer y comprender el contenido de manera autónoma.

Esta consideración fortalece el enfoque ético del proyecto, asegurando que los participantes tengan acceso equitativo a la información y puedan tomar

decisiones informadas sobre su participación en el estudio.

17 Implementación

17.1 Implementación actual (laboratorio)

Actualmente se trabajó únicamente con:

- Protoboard
- Jumpers
- Arduino Uno
- Computadora
- Sensores: HC-SR04 y VL53L0X
- Buzzer
- Motor Vibrador
- Tubo PVC
- Cinta Aislante
- Cautín
- Batería

Las conexiones realizadas fueron las siguientes:

- **VL53L0X (sensor láser):**
 - VCC → 5V
 - GND → GND
 - SDA → A4
 - SCL → A5
- **Sensor ultrasónico izquierdo:**
 - VCC → 5V
 - GND → GND
 - TRIG → Pin digital 2
 - ECHO → Pin digital 3
- **Sensor ultrasónico derecho:**
 - VCC → 5V
 - GND → GND
 - TRIG → Pin digital 4
 - ECHO → Pin digital 5

- **Buzzer:**
 - Terminal positivo → Pin digital 8
 - Terminal negativo → GND
- **Motor vibrador izquierdo:**
 - Positivo → Pin digital 7
 - Negativo → GND
- **Motor vibrador derecho:**
 - Positivo → Pin digital 6
 - Negativo → GND

Estas conexiones permiten la lectura simultánea de tres sensores de distancia y la activación de alertas sonoras y hápticas (vibración) en función de la proximidad de los objetos detectados.

18 Resultados

Durante las pruebas experimentales se obtuvieron los siguientes resultados:

- El sensor HC-SR04 presentó variaciones superiores al 20% en distancias cortas.
- El sensor Sharp mostró alta sensibilidad a condiciones de iluminación, generando ruido en la señal.
- El sensor VL53L0X presentó desviaciones menores al 5%, con alta estabilidad en mediciones continuas.
- El sistema de alertas respondió en tiempo menor a 200 ms, considerado adecuado para aplicaciones en tiempo real.

Estos resultados confirman que el sensor VL53L0X es la mejor opción para el sistema propuesto.

18.1 Evidencia experimental con sujetos de prueba

Se realizaron pruebas funcionales del sistema con tres sujetos distintos en un entorno controlado, con el objetivo de validar el desempeño del bastón inteligente en condiciones reales de uso.

En todas las pruebas, el sistema respondió correctamente ante la presencia de obstáculos, activando de forma consistente las alertas sonoras (buzzer) y hápticas (vibración) de acuerdo con la distancia detectada.

Figure 17: Prueba del sistema con el Sujeto 1. Activación de alertas ante obstáculos detectados.

Figure 18: Prueba del sistema con el Sujeto 2. Respuesta del sistema en detección de proximidad.

Figure 19: Prueba del sistema con el Sujeto 3. Funcionamiento correcto de alertas auditivas y vibratorias.

Los resultados obtenidos muestran que el sistema mantiene un comportamiento estable en los tres casos, sin fallos en la detección ni en la activación de los actuadores.

Además, se observó que la activación de las alertas ocurrió de manera proporcional a la distancia del obstáculo, lo que confirma la correcta integración de los sensores y la lógica de control implementada.

19 Base de datos de sujetos de prueba y resultados estadísticos

Para la evaluación del sistema propuesto, se construyó una base de datos experimental con registros obtenidos durante pruebas controladas con tres sujetos

distintos. Cada participante realizó un recorrido con 10 obstáculos simulados, registrando el desempeño del sistema en términos de detección, activación de alertas y respuesta multimodal.

19.1 Estructura de la base de datos (CSV)

Los datos experimentales fueron almacenados en archivos tipo CSV, con la siguiente estructura:

- Sujeto de prueba
- Número de obstáculo
- Distancia detectada (cm)
- Estado de detección (0 = no detectado, 1 = detectado)
- Activación de buzzer
- Activación de vibración

Este formato permitió realizar un análisis cuantitativo del desempeño del sistema en condiciones repetibles.

19.2 Resultados de detección

A partir de los registros obtenidos, se calculó la eficiencia de detección del sistema para cada sujeto:

Table 3: Resultados de detección por sujeto

Sujeto	Obstáculos totales	Detectados	Eficiencia (%)
1	10	9	90%
2	10	10	100%
3	10	10	100%

El promedio general de eficiencia del sistema se calcula como:

$$\text{Eficiencia promedio} = \frac{90 + 100 + 100}{3} = 96.6\%$$

Esto confirma un alto nivel de confiabilidad del sistema en condiciones controladas.

19.3 Gráficas de desempeño por sujeto

A continuación se presentan las gráficas correspondientes al desempeño de cada sujeto de prueba, donde se compara el número de obstáculos detectados frente al total de obstáculos presentados.

19.3.1 Sujeto 1

Figure 20: Sujeto 1: 9 de 10 obstáculos detectados (90%).

La gráfica del Sujeto 1 muestra que el sistema logró detectar la mayoría de los obstáculos. Sin embargo, se observa una ligera pérdida de detección en un evento específico, lo cual puede atribuirse a variaciones en el ángulo de aproximación o reflexión del sensor.

19.3.2 Sujeto 2

Figure 21: Sujeto 2: 10 de 10 obstáculos detectados (100%).

En el caso del Sujeto 2, la gráfica evidencia una detección completa de todos los obstáculos. Esto indica una respuesta estable del sistema y una correcta activación de las alertas auditivas y vibratorias durante todo el recorrido.

19.3.3 Sujeto 3

Figure 22: Sujeto 3: 10 de 10 obstáculos detectados (100%).

La gráfica del Sujeto 3 confirma un comportamiento similar al del Sujeto 2, mostrando una detección completa y consistente del entorno. El sistema respondió correctamente en todos los casos, activando vibración y buzzer según la proximidad del obstáculo.

19.4 Interpretación de las gráficas

Las gráficas presentadas en esta sección permiten visualizar de manera clara el desempeño del sistema para cada sujeto de prueba. En todos los casos, el eje horizontal representa el número de obstáculo dentro del recorrido (del 1 al 10), mientras que el eje vertical indica el estado de detección, donde el valor 1 significa que el obstáculo fue detectado correctamente por el sistema y el valor 0 indicaría una detección fallida.

Para el Sujeto 1, la gráfica muestra una detección de 9 de 10 obstáculos, lo que se interpreta como una eficiencia del 90%. Esto indica que el sistema presentó una ligera falla en un caso específico, posiblemente relacionada con la posición del obstáculo o variaciones en la medición de los sensores.

En el caso del Sujeto 2, la gráfica muestra una línea completamente constante en el valor de 1, lo que significa que todos los obstáculos fueron detectados exitosamente. Esto representa una eficiencia del 100% y evidencia un comportamiento estable del sistema.

De forma similar, el Sujeto 3 presenta también una detección completa de los 10 obstáculos, confirmando nuevamente una eficiencia del 100% y una respuesta consistente del sistema ante distintas condiciones de prueba.

En general, la lectura conjunta de las gráficas permite concluir que el sistema mantiene un comportamiento estable, con alta confiabilidad en la detección de obstáculos y una respuesta consistente en los mecanismos de alerta (sonido y vibración).

19.5 Interpretación general de las gráficas

Las gráficas obtenidas permiten analizar el comportamiento del sistema durante las pruebas realizadas con los tres sujetos. En ellas, el eje horizontal representa el número de obstáculo (1 al 10), mientras que el eje vertical indica si el obstáculo fue detectado (1) o no detectado (0).

En general, los resultados muestran un desempeño estable del sistema, con una alta capacidad de detección en la mayoría de los casos. Los Sujetos 2 y 3 presentan una detección completa de los obstáculos, lo que indica un funcionamiento consistente del sistema en condiciones controladas.

Por otra parte, en el Sujeto 1 se observa una ligera disminución en la detección, lo cual sugiere que factores como la posición del usuario, el ángulo de aproximación o la interacción con el entorno pueden influir en el rendimiento del sistema.

En conjunto, las gráficas evidencian que el sistema es funcional y mantiene un comportamiento confiable, aunque se identifican variaciones menores que pueden ser consideradas para futuras mejoras.

19.6 Conclusión del análisis de datos

El análisis estadístico y gráfico demuestra que el sistema alcanza una eficiencia promedio del 96.6%, lo cual valida su funcionamiento en entornos controlados. La consistencia entre sujetos refuerza la robustez del diseño multisensor implementado.

Como mejora futura, se propone ampliar la base de datos con más sujetos y condiciones de prueba para incrementar la validez estadística del sistema.

20 Validación con usuarios en campo

20.1 Organización participante: ACRIP

La validación del sistema se realizó en colaboración con la organización ACRIP (Asociación de Ciegos, Rehabilitación e Integración de Puebla), la cual está integrada por personas con discapacidad visual de diferentes edades, incluyendo niños, jóvenes y adultos.

ACRIP tiene como objetivo la mejora continua en la calidad de vida de sus integrantes mediante actividades de inclusión, rehabilitación y adaptación tecnológica.

La sede se encuentra ubicada en: C. 9 Sur 1703-1707, Insurgentes Chula Vista, 72420 Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, México.

20.2 Perfil de los sujetos de prueba

Se evaluaron tres usuarios con distintos niveles de discapacidad visual:

- **Sujeto 4:** Usuario con discapacidad visual adquirida en etapa adulta, en proceso de adaptación.
- **Sujeto 5:** Invidente de nacimiento, usuario experimentado de bastón blanco.

- **Sujeto 6:** Persona con pérdida reciente de la visión, sin experiencia previa en uso de bastón.

20.3 Pruebas realizadas

Se realizaron recorridos controlados con 15 obstáculos por sujeto, evaluando la detección del sistema y la respuesta de los mecanismos de alerta (sonido y vibración).

20.3.1 Sujeto 4

El Sujeto 4 presenta discapacidad visual adquirida en etapa adulta y se encuentra en proceso de adaptación.

Figure 23: Prueba del sistema con el Sujeto 4 en ACRIP

Durante la prueba, el sistema detectó correctamente 14 de los 15 obstáculos, generando alertas adecuadas en todos los casos.

El usuario mencionó que la integración de una cámara sería de gran utilidad para mejorar la percepción del entorno.

20.3.2 Sujeto 5

El Sujeto 5 es una persona invidente de nacimiento y con experiencia en el uso de bastón tradicional.

Figure 24: Prueba del sistema con el Sujeto 5 en ACRIIP

Durante la prueba, se activaron todas las alarmas correspondientes a los 15 obstáculos detectados.

El usuario comentó que el nivel de sonido del buzzer es elevado y debería ser ajustable, ya que no está acostumbrado a este tipo de retroalimentación auditiva.

20.3.3 Sujeto 6

El Sujeto 6 presenta pérdida reciente de la visión y no está familiarizado con el uso de bastón.

Figure 25: Prueba del sistema con el Sujeto 6 en ACRIP

El sistema detectó correctamente 13 de los 15 obstáculos, activando todas las alertas de forma adecuada.

El usuario sugirió la independencia de los sistemas de alerta, permitiendo seleccionar entre vibración o sonido según preferencia.

20.4 Estadísticas de detección de obstáculos

Se realizaron pruebas con 15 obstáculos por sujeto, obteniendo los siguientes resultados:

Table 4: Eficiencia de detección por sujeto

Sujeto	Obstáculos	Detectados	Eficiencia
4	14	15	93.33%
5	15	15	100%
6	13	15	86.66%

La eficiencia global del sistema fue del 93.33%, demostrando alta confiabilidad en condiciones controladas.

20.5 Sugerencias de los usuarios

Las observaciones de los participantes permitieron identificar oportunidades de mejora:

- Integración de cámara para mejorar percepción del entorno.
- Ajuste de intensidad del sonido del buzzer.
- Opción de seleccionar entre alertas sonoras o vibratorias.
- Posible personalización del sistema según tipo de discapacidad visual.

En general, los tres usuarios coincidieron en que el dispositivo representa una herramienta útil para mejorar la movilidad y seguridad.

20.6 Conclusión de la validación con usuarios

En conjunto, la evaluación realizada con los tres sujetos pertenecientes a la organización ACRIP permitió validar el desempeño funcional del sistema en condiciones reales de uso.

El sistema mostró un comportamiento estable en los tres casos evaluados, logrando una tasa de detección del 93.33% en la mayoría de los escenarios y del 93.3% en el caso con menor desempeño, lo cual se considera adecuado para aplicaciones de asistencia en movilidad.

A nivel cualitativo, los usuarios coincidieron en que el dispositivo representa una herramienta útil para la detección de obstáculos y mejora de la seguridad durante el desplazamiento. Sin embargo, también se identificaron áreas de mejora importantes:

- Integración de visión artificial mediante cámara para ampliar la percepción del entorno.
- Ajuste de la intensidad del sistema de alerta sonora.
- Personalización de los modos de retroalimentación (sonora y háptica).
- Mejora en la adaptación del sistema para usuarios con distintos niveles de discapacidad visual.

En general, los resultados obtenidos confirman que el sistema propuesto es funcional, confiable y potencialmente útil como tecnología de asistencia, especialmente en etapas iniciales de desarrollo o adaptación de usuarios con discapacidad visual.

21 Video demostrativo del sistema

Se elaboró un video demostrativo del prototipo con el objetivo de evidenciar su funcionamiento general en condiciones de prueba. En este material se presenta el sistema en operación, mostrando la interacción entre los sensores y los actuadores de alerta.

El video incluye una prueba en laboratorio y una prueba con un sujeto, donde se observa la respuesta del sistema conforme disminuye la distancia a los obstáculos, incrementando la intensidad de las alertas sonoras y vibratorias de forma progresiva. Este material complementa la validación del sistema al permitir visualizar su comportamiento dinámico en tiempo real.

Video del proyecto: <https://youtu.be/AyJ5VzlfH1U>

22 Discusión

Los resultados obtenidos evidencian que la selección y combinación de sensores es un factor crítico en el desempeño de sistemas de asistencia para personas con discapacidad visual.

En este proyecto se implementó un sistema multisensor basado en un sensor de tiempo de vuelo VL53L0X y dos sensores ultrasónicos HC-SR04 laterales, junto con un sistema de retroalimentación multimodal compuesto por buzzer y motores vibradores. El objetivo de esta arquitectura fue mejorar la cobertura espacial y reducir puntos ciegos durante la detección de obstáculos.

El algoritmo desarrollado prioriza la distancia mínima entre los tres sensores (frontal y laterales), lo cual permite una detección más robusta del entorno. Esta estrategia demostró ser efectiva en pruebas experimentales, ya que el sistema logró responder correctamente ante obstáculos en diferentes posiciones.

El sensor VL53L0X mostró un comportamiento estable y preciso en la detección frontal, gracias a su tecnología de tiempo de vuelo, la cual no depende de la reflexión acústica ni es altamente sensible a condiciones de iluminación. Esto lo convierte en el sensor más confiable del sistema.

Por otro lado, los sensores ultrasónicos HC-SR04 aportaron una mejor cobertura lateral debido a su mayor ángulo de detección, aunque presentaron variaciones en mediciones bajo ciertas condiciones geométricas o de superficie. Sin embargo, su integración fue clave para evitar zonas sin detección en los costados del usuario.

El sistema de retroalimentación implementado mediante el código en Arduino permitió diferenciar tres niveles de alerta:

- **Lejano (> 80 cm)** sistema inactivo.
- **Intermedio (30–80 cm):** alertas intermitentes de buzzer y vibración.
- **Cercano (< 30 cm)** vibración continua y alertas sonoras rápidas.

El uso de la función `millis()` permitió generar señales no bloqueantes, garantizando una respuesta en tiempo real sin afectar la lectura continua de sensores.

Los resultados experimentales demostraron que la integración de sensores múltiples mejora la confiabilidad del sistema en comparación con soluciones

basadas en un único sensor. Sin embargo, también se observó que el VL53L0X por sí solo ofrece suficiente precisión para detección frontal, lo que sugiere que futuras versiones podrían optimizar el sistema reduciendo complejidad.

Finalmente, la incorporación de visión artificial mediante smartphone se mantiene como una mejora futura relevante, ya que permitiría evolucionar el sistema de simple detección de obstáculos hacia una interpretación más completa del entorno, incluyendo reconocimiento de objetos y navegación asistida.

23 Trabajo futuro

El presente sistema constituye una primera etapa funcional de un bastón inteligente con capacidades de detección de obstáculos y retroalimentación multimodal. Sin embargo, existen diversas oportunidades de mejora orientadas a incrementar su desempeño, portabilidad y nivel de asistencia. El trabajo futuro se enfoca en la optimización del sistema, la integración de nuevas tecnologías de comunicación y la mejora de la experiencia del usuario.

23.1 Retroalimentación mediante smartphone

Es posible implementar retroalimentación háptica y auditiva mediante el uso de un teléfono móvil. A través de una aplicación, el sistema puede enviar información desde el Arduino hacia el celular mediante comunicación Bluetooth.

El smartphone puede proporcionar diferentes tipos de retroalimentación:

- **Retroalimentación háptica:** vibraciones mediante el motor interno del dispositivo.
- **Alertas auditivas:** sonidos a través de altavoz o audífonos.
- **Síntesis de voz:** mensajes hablados mediante tecnología Text-to-Speech.

Esta integración permite reducir componentes electrónicos en el bastón, aprovechando las capacidades del dispositivo móvil y mejorando la portabilidad del sistema.

23.2 Líneas de mejora del sistema

- Integración de una aplicación móvil para monitoreo en tiempo real y configuración del sistema mediante Bluetooth.
- Implementación de reconocimiento de objetos mediante visión artificial utilizando el smartphone como unidad de procesamiento.
- Miniaturización del sistema electrónico para reducir tamaño y peso, mejorando la ergonomía del bastón.
- Optimización del consumo energético para aumentar la autonomía del dispositivo.
- Reducción del peso total mediante el uso de componentes más ligeros.
- Realización de pruebas con usuarios reales para evaluar usabilidad, comodidad y efectividad en entornos cotidianos.

24 Conclusión

Se desarrolló e implementó un sistema funcional de bastón inteligente capaz de detectar obstáculos y generar alertas en tiempo real, validando su viabilidad como dispositivo de asistencia.

El análisis comparativo de sensores permitió identificar al VL53L0X como la mejor alternativa debido a su precisión, estabilidad y rapidez de respuesta. Esto confirma la importancia de seleccionar tecnologías adecuadas para aplicaciones críticas en movilidad asistida.

El sistema propuesto destaca por su bajo costo, modularidad y capacidad de expansión, particularmente mediante la integración de visión artificial a través de dispositivos móviles.

Como trabajo futuro, se propone la implementación de algoritmos de reconocimiento de objetos, optimización energética y pruebas en entornos reales con usuarios, con el objetivo de validar su impacto en la calidad de vida.

Este proyecto contribuye al desarrollo de tecnologías accesibles en ingeniería biomédica, enfocadas en mejorar la autonomía y seguridad de personas con discapacidad visual.

9 Referencias

- [1] R. Merletti and P. A. Parker, *Electromyography: Physiology, Engineering, and Non-Invasive Applications*. Hoboken, NJ, USA: Wiley-IEEE Press, 2004.
- [2] J. G. Webster, *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2010.
- [3] S. Franco, *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2015.
- [4] R. C. Dorf and J. A. Svoboda, *Introduction to Electric Circuits*, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2014.
- [5] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7th ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 2015.
- [6] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2013.
- [7] Arduino, “Arduino Uno Rev3 – Technical Specifications,” 2023. [Online]. Available: <https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>
- [8] Universidad Católica de Pereira, “Diseño de un bastón inteligente para personas con discapacidad visual,” 2022. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.ucp.edu.co>
- [9] Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, “Bastón inteligente como sistema de asistencia para personas con discapacidad visual,” 2021. [En línea]. Disponible en: <http://memoriascnib.mx>

- [10] Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, “Optimización de un bastón inteligente para débiles visuales,” 2020. [En línea]. Disponible en: <http://repositoriodigital.tuxtla.tecnm.mx>
- [11] Indian Institute of Technology Delhi, “SmartCane: Assistive Device for Visually Impaired,” 2014.
- [12] Sound Foresight Technology, “UltraCane User Guide,” 2018.
- [13] Google, “Teachable Machine,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://teachablemachine.withgoogle.com>
- [14] STMicroelectronics, “VL53L0X Time-of-Flight Sensor Datasheet,” 2024.
- [15] Sharp Corporation, “Sharp IR Distance Sensor Datasheet,” 2023.
- [16] “HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet,” 2023.
- [17] Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, “Optimización de un bastón inteligente para débiles visuales,” 2020. [En línea]. Disponible en: <http://repositoriodigital.tuxtla.tecnm.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/4096/OPTIMIZACI>
- [18] Indian Institute of Technology Delhi and Saksham, “SmartCane: Assistive Device for Visually Impaired,” 2014. [En línea]. Disponible en: <https://www.smartcane.saksham.org>. Accedido: abr. 2026.
- [19] Sound Foresight Technology Ltd., “UltraCane User Guide,” 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.ultracane.com>. Accedido: abr. 2026.
- [20] Google, “Teachable Machine,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://teachablemachine.withgoogle.com>. Accedido: abr. 2026.
- [21] STMicroelectronics, “VL53L0X Time-of-Flight Ranging Sensor Datasheet,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.st.com>. Accedido: abr. 2026.
- [22] Sharp Corporation, “GP2Y0A21YK0F Distance Measuring Sensor Datasheet,” 2023. [En línea]. Disponible en: <https://global.sharp>. Accedido: abr. 2026.
- [23] Stanford University, “Affordable Smart Cane with Autonomous Navigation,” 2021. [En línea]. Disponible en: <https://news.stanford.edu>. Accedido: abr. 2026.
- [24] Y. Zhang et al., “Smart Walking Cane Based on Triboelectric Nanogenerators,” *Nano Energy*, 2024.
- [25] S. Chandra et al., “A Computer Vision and Depth Sensor-Powered Smart Cane,” *arXiv*, 2025.
- [26] M. Haghghat Joo et al., “PISHYAR: Socially Intelligent Smart Cane,” *arXiv*, 2026.
- [27] M. H. A. Wahab et al., “Smart Cane: Assistive Cane for Visually Impaired People,” 2011.

- [28] INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,” 2023.
- [29] Organización Mundial de la Salud (OMS), “World Report on Vision,” 2019.